

©Стратій Н., Шандренко Т., Стратій О., 2024

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НА ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРИФРОНТОВИХ МІСТАХ

Наталія Стратій

Харківський національний медичний університет

Тамара Шандренко

Харківський ліцей № 57

Олександр Стратій

Харківський педагогічний фаховий коледж комунального закладу

Анотація. Стаття присвячена дослідженню та аналізу оцінки впливу військового стану на фізичну активність студентської молоді в прифронтових містах. В умовах прифронтової зони, здобувачі освіти знаходяться під підвищеним ризиком, що може впливати на їх здоров'я та добробут.

Дослідження впливу військового стану на фізичну активність здобувачів освіти може допомогти зрозуміти, як ці умови впливають на їх здоров'я та фізичну форму та як організувати регулярні заняття фізичною культурою з дотриманням усіх норм безпеки.

Ключові слова. Фізична активність під час воєнного стану, фізична культура, здоров'я, безпечні умови.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MARTIAL STATUS ON THE PHYSICAL ACTIVITY OF YOUTH STUDENTS IN FRONTLINE CITIES

Nataliia Stratii, Tamara Shandrenko, Oleksandr Stratii

Annotation. The article is devoted to the research and analysis of the assessment of the influence of the martial law on the physical activity of student youth in the front-line cities. In the conditions of the front-line zone, students are at increased risk, which can affect their health and well-being.

Studying the impact of martial law on the physical activity of students can help to understand how these conditions affect their health and physical fitness and how to organize regular physical education activities in compliance with all safety standards.

Вступ. Сьогодні важливо відновити розуміння, що фізична активність та спорт, різних верств населення, а особливо студентської молоді, важлива умова розвитку розуму і тіла, можливість покращення якості життя та можливість позбутися хронічного стресу, підвищити

працездатність. В умовах, коли рухова активність людини обмежена, саме регулярні заняття фізичними вправами та різними видами спорту допомагають розкритися природним задаткам та здібностям та сприяють стабілізації психічного стану. Всі ці умови впливають на результативність фізичного розвитку, тривалість кар'єри та стан здоров'я.

Дослідження спрямовано на з'ясування проблем пов'язаних з обмеженнями рухової активності у здобувачів освіти Харківського медичного університету та шляхів вирішення ці їх проблем.

Мета та завдання дослідження. Оцінювання впливу військового стану на фізичну активність здобувачів освіти в прифронтових містах має декілька цілей:

1. З'ясування та розуміння впливу військового стану на фізичну активність: дослідження впливу воєнного стану на фізичну активність здобувачів освіти може допомогти зрозуміти, як ці умови впливають на їх здоров'я та фізичну форму; для розробки спеціальних та безпечних програм та стратегій для підтримки студентської молоді у таких складних умовах.

2. Планування допомоги: розуміння впливу військового стану на фізичну активність може допомогти планувати та надавати належну допомогу здобувачам освіти; на основі результатів дослідження можна розробити програми фізичного відновлення та підтримки, які сприятимуть загальному здоров'ю та добробуту здобувачів освіти.

3. Рекомендації до організації та проведення занять з фізичної культури. Дослідження впливу військового стану на фізичну активність здобувачів освіти може допомогти формулювати рекомендації щодо забезпечення належної підтримки та захисту здоров'я молоді, яка проживає в прифронтових містах, а також може стати основою для розробки ефективних стратегій здоров'я та занять фізичною культурою для студентської молоді в подібних умовах.

Матеріали та методи: після проведення опитування за допомогою сервісу Google Forms визначили наступні данні з цієї теми.

Результати дослідження. Дослідження було спрямовано на покращення якості життя та здоров'я здобувачів освіти в прифронтових містах, забезпечуючи їх ефективне навчання та розвиток.

Проведено опитування за допомогою сервісу Google Forms серед здобувачів освіти Харківського національного медичного університету, які навчаються на різних факультетах та різних курсах в кількості 200 осіб. Обрана вікова категорія 17-25 років (рис. 1).

Рис.1. Вік опитаних здобувачів освіти

За результатами опитування, можемо побачити, що у більшості змінився рівень фізичної активності з початку повномасштабного вторгнення. Зміна рівня фізичної активності опитуваних (рис. 2).

Рис.2. Результати опитування щодо зміни рівня фізичної активності з початку повномасштабного вторгнення

72% опитуємих відповіли позитивно на запитання та з'ясувалося з якими проблемами вони стикнулися. Учасникам опитування було запропоновано такі питання (табл. 1).

Таблиця 1.

Питання для учасників

№ запитання	Запитання	Відповіді опитуємих	%
1	Відсутність вільного часу для занять фізичної культурою	40 осіб	(20 %)
2	Відсутність мотивації	26 осіб	(13 %)
3	Зростання вартості спортивних послуг	24 осіб	(12 %)
4	Нерегулярність занять спортом	40 осіб	(20 %)
5	Надмірні заняття спортом	10 осіб	(5 %)
6	Поява проблем зі здоров'ям	54 осіб	(27 %)
7	Не працюють секції з різних видів спорту	30 осіб	(15 %)
8	Переїзд, еміграція	20 осіб	(10 %)
9	Не достатньо розвинута інфраструктура	14 осіб	(10 %)
10	Нічого з вищепереліченого	10 осіб	(5 %)

Також виявилася негативна динаміка у зміні кількості занять спортом в порівнянні з довоєнним часом.

Рис. 3. Зміни у кількості занять на тиждень опитуваних

При опитуванні здобувачів освіти о долучені до занять різними видами спорту, участі в змаганнях та відвідування занять з фізичного виховання в рамках закладу вищої освіти (ХНМУ) отримали результати:

Рис. 4. Заняття спортом, участь у змаганнях, відвідування занять у рамках навчальних закладів опитуваних

З наведених вище діаграм можемо побачити, що рівень фізичної активності суттєво змінився. У багатьох здобувачів освіти більше всього спостерігаємо відсутність занять спортом, через проблеми зі здоров'ям, нерегулярність занять, відсутність вільного часу. Також молодь стикнулася з проблемами переїзду, недостатньо розвиненою інфраструктурою, та тим, що секції не працюють через воєнні дії.

Результати опитування також показали що більшість студентів відвідує заняття фізичним вихованням, які проводяться згідно розкладу, а також приймають участь в змаганнях що проводяться кафедрою фізичного виховання та здоров'я в університеті.

Для покращення рівня фізичної активності в умовах військового стану, пропонуємо здобувачам освіти кілька рекомендацій для самостійних занять рухової активності:

1. Плануйте самостійні тренування протягом дня, спробуючи розподілити їх на короткі за часом (15-20 хв.) сесії. Це допоможе зберегти енергію та зосередитися на коротких, інтенсивних тренуваннях.

2. Якщо у вас обмежений доступ через небезпечну ситуацію до фітнес-центрів, стадіонів, спортивних майданчиків або спортивного обладнання, спробуйте використовувати власну вагу для виконання базових вправ, використовувати невеликі предмети, які є в навколишньому середовищі, як імпровізовані обтяження, щоб змінювати навантаження на різні групи м'язів.

3. Обов'язково знаходьте можливості та час для занять фізичної активністю.

4. Постарайтеся знайти спільноту або партнерів для тренувань. Залучайте друзів і родину до тренування, разом вам буде легше знайти мотивацію і тренуватися.

5. Дотримуватись інструкцій та рекомендацій щодо безпеки під час тренування.

Висновки. Військового стану має серйозний вплив на фізичну активність студентської молоді в прифронтових містах. Спираючись на отримані дані, більшість учасників опитування відчули вплив військового конфлікту на їх фізичну активність. Небезпечні умови обмежують можливості для занять спортом та доступ до спортивних закладів і обладнання.

Враховуючи складність ситуації, результати оцінки фізичної активності у молоді показали, що незважаючи на військові дії, які значно ускладнюють заняття фізичною культурою студентської молоді у прифронтових містах, існують можливості для збереження та покращення рівня рухової активності.

Опитування показало, що здобувачі освіти знаходять час для занять фізичною культурою, розуміючи, що свідоме використання різних методів фізичного виховання може сприяти покращенню фізичного, психічного здоров'я та загального благополуччя.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. У подальшому планується проведення порівняльного аналізу результатів оцінювання фізичної активності здобувачів освіти після закінчення військового стану.

Література

1. World Bank, Government of Ukraine, European Union, and United Nations. "Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment February 2022 – February 2023," March 2023. <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-rapiddamage-and-needs-assessment-february-2022-2023-enuk>.
2. OCHA Humanitarian Needs Overview 2024. <https://www.unocha.org/publications/report/world/global-humanitarian-overview-2024-enarfres>
3. PIN– це показник, який розраховується в межах ОГП, координованого УКГП ООН. Спочатку цей показник розраховується кожним гуманітарним кластером незалежно для свого сектору, а потім агрегується, щоб представити національну оцінку для всієї України в усіх секторах. Для отримання додаткової інформації див. Додаток до ОГП. УКГП ООН. "Ukraine Humanitarian Needs Overview 2023," December 2022. <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-needs-overview-2023-december-2022-enuk>.
4. UN Women. 2022. "Rapid Assessment: Impact of the War in Ukraine on Women's Civil Society Organizations". <https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/Rapid%20Assessment%20-%20Womens%20CSOs.pdf>
5. Uehling, Greta Lynn. Everyday War: The Conflict over Donbas, Ukraine. Cornell University Press, 2023. <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv2fjx097>.
6. Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року <https://mms.gov.ua/news/zatverdzheno-nacionalnu-molodizhnu-strategiyu-do-2030-roku>
7. Можливості для молоді сторінка у Фейсбук <https://www.facebook.com/youthdepukraine/>
8. Сайт для фахівців щодо здоров'я: <https://phc.org.ua/>
9. Інформаційна онлайн-платформа для фахівців, батьків та молоді «Центр Знань»: <https://www.knowledge.org.ua>